

Türkiye'deki Lisansüstü Tez Çalışmalarında Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillерinin İncelenmesi

An Investigation of Leadership Styles of School Administrators in Postgraduate Thesis Studies in Turkey

İdris TÜRKSOY¹ Baran BAYAR² Sümeyye SOLMAZ³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-8007-0038, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0001-9868-3927, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-4431-6540, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Lisansüstü (Master ve Doktora) tezlerde okul yöneticilerinin liderlik stilleri konusunun incelenmesidir. Bu bağlamda 2006-2022 yılları arasında yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenen 63 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini aynı zamanda araştırma evreni olan 63 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Ulaşılan tezler araştırmacı tarafından çalışmanın amacına yönelik olarak tez inceleme formu kullanılarak belirli özellikler açısından gruplandırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%) ve yığılmalı yüzde (Cumulative %) den yararlanılmıştır. Elde edilen veriler tablo ve grafikler üzerinde gösterilmiştir. Araştırma sonucunda liderlik stilleri ile ilgili 63 lisansüstü tez; türlerine göre 8 Doktora ve 55 Yüksek Lisans olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Tez çalışmalarının 32 farklı üniversite ve 3 farklı enstitü de yapıldığı görülmüştür.

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri konusu en çok 2019 yılında çalışılmış ve sonraki yıllarda bu konuya eğilimin arttığı gözlenmiştir. Araştırma konusu ile en çok ilişkisi araştırılan değişkenin örgütsel bağlılık olduğu ve yapılan çalışmaların daha çok örgütsel konuları içerdiği görülmüştür. Araştırma örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve genelde 250-500 öğretmen ve idareci çalışmaya katılmıştır. Çalışmada nitel, nicel ve karma araştırma yöntemi kullanılmış, veriler "Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği" ile elde edilmiştir. Liderlik stilleri konulu çalışmanın en çok İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerde yapıldığı görülmüştür. Okul yöneticileri liderlik stilleri bağlamında değerlendirildiğinde ise okul yöneticilerinin büyük oranda dönüşümcü liderlik biçimine sahip olduğu, yöneticilerin dönüşümcü liderlik puanları ve incelenen diğer değişkenler arasında genelde anlamlı düzeyde ve pozitif ilişkiler bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi/müdürü, liderlik stilleri, lisansüstü (doktora ve master) tezler, tez inceleme

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the leadership styles of school administrators in postgraduate (Master and PhD) theses in Turkey. In this context, 63 postgraduate theses, which were made between 2006 and 2022 and uploaded to the Higher Education Council National Thesis Center, were reached. This research is a qualitative research and data were collected by document analysis technique. The sample of the research consists of 63 postgraduate theses, which is also the research universe. The theses reached were grouped by the researcher in terms of certain features by using the thesis review form for the purpose of the study. Frequency (f), percentage (%) and cumulative percentage (Cumulative %) were used in the analysis of the data. The obtained data are shown on tables and graphs. As a result of the research, 63 postgraduate theses on leadership styles; they are grouped into two groups, 8 PhD and 55 MSc according to their types. It has been observed that the thesis studies were carried out in 32 different universities and 3 different institutes.

The subject of leadership styles of school administrators was studied the most in 2019 and it was observed that the tendency to this subject increased in the following years. It has been seen that the variable that has the most relationship with the research subject is organizational commitment and the studies done mostly include organizational issues.

Research samples were determined by random sampling method and generally 250-500 teachers and administrators participated in the study. In the study, qualitative, quantitative and mixed research methods were used, and the data were obtained with the "Multi-Factor Leadership Scale". It has been observed that the study on leadership styles was mostly carried out in metropolitan cities such as İstanbul and Ankara.

When school administrators were evaluated in terms of leadership styles, it was seen that school administrators mostly had a transformational leadership style, and there were generally significant and positive relationships between the transformational leadership scores of administrators and the other variables examined.

Keywords: school administrator/principal, leadership styles, postgraduate (doctoral and master's) theses, thesis review

GİRİŞ

Okullar günümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü temel kurumların başında gelmektedir. Okullar; bireylerin mutlu ve sağlıklı bir gelecek kurmasında büyük role sahiptir. Okulu somut bir varlık

Citation: Türksöy, İ., Bayar, B. & Solmaz, S. (2024) "Türkiye'deki Lisansüstü Tez Çalışmalarında Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillерinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(6), 1879-1898. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

olarak değerlendirmek yerine; yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler, ilişkiler, fiziki şartları kapsar şekilde ele almak gerekir. Okul örgütünün içinde yapılan en küçük değişikliğin, topluma yansıdığı ve toplumu olumlu ya da olumsuz anlamda ivedi bir şekilde etkilediği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle eğitim sisteminin toplumsal yapıyı güçlendirecek, kültürü devam ettirecek, bireylerin mutluluğuna pozitif katkı sağlayacak şekilde planlamak gerekir.

Okulda öğrencileri büyük ölçüde etkileyen iki grup bulunur. Bunlardan birincisi öğretmenler ikincisi ise okulda bulunan idarecilerdir. Bu iki grubun öğrenciye bakışı ve yaklaşımı, öğrencinin eğitim kalitesini artırır. Öğretmenler öğrencileri akademik, sosyal-duygusal ve mesleki anlamda destekleyen, eksiklerini gideren, öğrencinin duygusal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayan bireylerdir. Aileler öğrencilerin eğitiminin başladığı ilk kurumlardır ve öğrencinin okula başladığı andan itibaren öğretmen, veli ve okul idaresi iş birliği başlar. Öğretmen, veli ve okul idaresi arasındaki iş birliği ne derece yoğunlaşırsa, okulun öğrenciye kazandırdığı şeyler de o oranda artacaktır.

Okul yöneticilerinin okulun insan kaynaklarının ve maddi kaynağının kullanılmasından sorumlu olması sebebiyle, özellikle kendi denetimi altında olan değişkenleri etkin bir şekilde kullanmasının eğitimin kalitesini artıracığı düşünülmektedir (Sağır, 2013). Okulların akademik ve sosyal anlamda başarılı olabilmesi için örgüt içinde ilişki kurulabilmesi ve iletişimde istenilen verimin yakalanabilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple okullardaki iletişimin niteliğinde ve etkililiğinde yöneticilerin rolü yadsınamayacak kadar önemlidir (Saylık, 2012). Okullar misyonların açık, beklentilerin yüksek olduğu yerlerdir. Bu misyonları yerine getirecek, getirecek kişilere zemin hazırlayacak ve beklentileri karşılayacak kişi okul müdürüdür. Bu yönüyle okul müdürlerinin, yönetme stilleri okul yönetimi ve başarısını etkileyebilmektedir. Okul müdürlerinin okullarında uygulamış oldukları liderlik tarzları çalışanlarda olumlu bir hava oluşturur ve okullarında mutluluk sağlayabilir (Şahin, 2019). Okul yöneticileri, yöneticisi buldukları okullarda liderlik davranışları ile ön plana çıkan kişilerdir. Liderlik kavramı geçmişten günümüze araştırılmış, üzerinde çalışılmış kavramlardan biridir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve şartların değişmesi okul yöneticilerinin liderlik stillerinin eğitim üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Okul yöneticileri okullarda ilişki ve iletişimleri düzenleyen, okul ile çevre arasındaki iletişimi kuran ve ilişkiyi sağlayan, okuldaki akademik, bürokratik, teknik, fiziki işlerle ilgilenen kişidir. Okul müdürleri, okullarının amacına uygun bir liderlik stilleri benimsemeli ve okul yönetiminde o stili kullanmalıdır.

Öğrenci velilerinin okula yönelik olumlu tutumu oldukça önemlidir. Velinin eğitime katılımı ve okula kolay ulaşabilmesi öğrenciyi destekler. Öğretmenleri ele aldığımızda ise okulun vazgeçilmez bir ögesi olduğu tartışılmaz. Öğretmenler özellikle ilkokulda öğrenciler tarafından genelde rol model alınan ve uzun yıllar boyunca unutulmayan bireylerdir. Öğretmenler eğitimin kalitesini belirler niteliktedirler. Öğretmenlerin okul ortamında daha mutlu ve daha çalışkan olmaları, iş doyumlarını ve haliyle mesleki başarılarını etkileyecektir. Öğretmenlerin okul ortamında mutlu olmasını ve iş doyumunun yüksek olmasını sağlayacak kişiler okul müdürleri ya da okul yöneticileri olarak adlandırılan bireylerdir.

Eğitim öğretimin daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için yönetim temelli problemlerin çözümlenmesi, yaşanacak çatışmaların en aza indirgenmesi, öğretmen ve öğrencilerden maksimum performans elde edilmesi gerekir. Değişen ve sürekli yenilenen şartlar okul yöneticilerinin liderlik stillerinin incelenmesini de ön plana çıkarmaktadır. Bu yüzden, okul yöneticileri hem iyi bir yönetici hem de iyi bir lider olma vasfını taşıması gerekmektedir.

Türkiye’de farklı eğitim programları içeren, farklı kademelere eğitimler verilmektedir. Okulların başarısı yalnızca öğrenci ve öğretmen değerlendirilmesi ile yapılmamalı. Veli ve okul yöneticisi de sürece dahil edilmelidir. Okul yöneticisinin liderlik stillerinin bilinmesi ve buna uygun çalışmalar yapılması ya da eğitim programı ya da okul türüne göre liderlerin stillerinde değişiklikler yapması gerekir. Öğretmenler tarafından okul yöneticilerinin liderlik stiline nasıl algılandığı, okul müdürünün hangi liderlik stiline benimsediği ve okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile diğer değişkenler arasında nasıl bir ilişki olduğu üzerine birçok araştırma yapılmıştır.

Ülkemiz şartları düşünüldüğünde yapılan bu araştırmaların bir arada değerlendirilmesi, okul yöneticilerinin liderlik stillerinin genel olarak ne olduğunun belirlenmesi ve okul yöneticisinin liderlik stiline öğretmene, veliye, çalışanlara ve öğrencilere yansması değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin ardından okul başarısını artırmak için okul yöneticisinin liderlik stiline yönelik

değiştirilmesi, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa değiştirmesi için gerekli eğitim ve kursların düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde yapılan okul yöneticilerinin liderlik stillerine yönelik çalışmaların benzer ve farklı özelliklerinin belirlenmesi ve yapılmış çalışmaların literatüre katkısının neler olduğu gruplanmak istemiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezinde yüklenen “okul yöneticilerinin liderlik stilleri” konulu lisansüstü (master ve doktora) tezlerin çeşitli değişkenlerle analizini ve incelemesini yaparak, bundan sonra yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandırabilmek ve farklı fikirlerle Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda “okul yöneticilerinin liderlik stilleri” konulu lisansüstü (master ve doktora) tezler incelenerek aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir:

1. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin türleri nedir?
2. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin yürütüldüğü üniversiteler ve enstitüler hangileridir?
3. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler hangi yıllarda yazılmıştır?
4. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler konularına göre nasıl dağılmıştır?
5. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde örneklem grupları dağılımı nasıldır?
6. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma modelleri nelerdir?
7. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçları nelerdir?
8. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin çalışıldığı illerin dağılımının nasıldır?
9. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler incelendiğinde okul yöneticilerinin liderlik stilleri dağılımı nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Eğitim; kültürel değerlerin aktarılmasını ve sosyal ilişkilerin güçlenmesini sağlar (Yılmazlar, 2018). Eğitim ve liderlik kavramları incelendiği zaman okul yöneticilerinin çalışma arkadaşlarına davranışları; eğitimin etkili ve sağlıklı şekilde ilerlemesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum çalışanların verimliliğini artırır ve liderliğin eğitim süreçlerini olumlu etkilemesine katkı sağlar (Yılmazlar, 2018). Eğitim sistemini daha kaliteli hale getireceği ve geliştireceği düşünülen iki önemli etmen vardır. Bunlar; okul müdürleri ve öğretmenlerdir. Okul yöneticileri okuldaki tüm işleyişin başarısını sağlayan anahtar kişidir (Erden, 2019). Okul yöneticileri okullarda sadece bürokratik işlerle ilgilenen, teknik konuları takip eden ve mevcut durumu koruyan kişi değildir. Okul yöneticileri çağın zorunlu kıldığı gelişmeleri ve değişimleri takip etmeli ve okullarda uygulanabilirliğini sağlamalıdır (Gültekin, 2012). Günümüzde okul müdürleri yöneticilik ve liderlik becerilerini kazanarak ve kazandıkları yeterlikleri kullanarak okullarını yönetmelidirler. Okul müdürleri buldukları okullarda yönetici olarak hareket etmelidirler (Yıldırım, 2006). Liderlik bir olguyu ifade eder, lider ise içinde bulunduğu grubu temsil edebilen ve grup üyelerinin grupta olmaktan onur duymasını sağlayan gerçek bir kişidir (Sağır, 2013). Eğitim kurumlarında eğitim hizmetlerinin kalitesini belirleyen birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerin bazıları okul müdürlerinin kontrolü altındayken bazıları okul yöneticilerinin etki ve müdahale alanının dışındadır.

Değişen ve gelişen ülkemiz ve dünyamız şartları düşünüldüğünde; eğitim ve eğitim kurumlarının yöneticileri olan okul müdürlerinin geleceğe adım atmamızdaki önemli rolü yadsınmamalıdır. Okul müdürlerinin hal, tavı, düşünce, bilgi, eğitim düzeyi, sürekli kendilerini geliştirip geliştirmedikleri ve liderlik stilleri bu yönüyle önemlidir. Araştırmada Türkiye’deki lisansüstü (master ve doktora) tezlerle

belirlenen okul yöneticilerinin liderlik stilleri incelenmeye ve okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili kanılara varılacaktır. Bu durum diğer değişkenlerle ilişkilendirilecek ve liderlik stillerinin eğitime yansımaları konusunda bizlere ışık olacaktır. Araştırma Türkiye’de eğitim yönetimi ve denetimi alanına katkı sağlayacak olması nedeniyle önemlidir. Bundan sonra yapılacak olan araştırmalara ışık tutması beklenmektedir.

Liderlik

Lider ve liderlik kavramları Latince “Manus” kelimesinden türemiştir. Lider ve liderlik kavramları daha çok yönetim bilimi alanında kullanılmış kavramlar olmakla beraber; tarih boyunca psikolojik, sosyolojik, askeri, felsefi ve politik anlamlarda da ele alınıp incelenmiş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Şişman, 2012). Liderlik insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde farklı tanımları yapılmıştır ve liderlerden beklenen özellikler zaman içerisinde değişiklik göstermiştir (Altınlı, 2022). Liderlik kavramı uzun yıllar boyunca araştırılmıştır ve araştırılmaya devam etmektedir. Çalışma ve iş hayatının olduğu her yerde liderlik kavramından söz etmek mümkündür. Okulları düşündüğümüzde ise okul liderleri olarak okul müdürleri karşımıza çıkmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlara uygun şekilde gerçekleştirilmesinde, öğretmen ve öğrencilerin potansiyel ve performanslarının artırılmasında, okula bağlılıklarında, öğretmen ve öğrencilerin güdülenmesinde okul müdürlerinin ve benimsedikleri liderlik anlayışının rolü büyüktür (Döş, 2014).

Liderlik kavramı uzun yıllar boyunca araştırılmıştır ve araştırılmaya devam etmektedir. Çalışma ve iş hayatının olduğu her yerde liderlik kavramından söz etmek mümkündür. Okulları düşündüğümüzde ise okul liderleri olarak okul müdürleri karşımıza çıkmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlara uygun şekilde gerçekleştirilmesinde, öğretmen ve öğrencilerin potansiyel ve performanslarının artırılmasında, okula bağlılıklarında, öğretmen ve öğrencilerin güdülenmesinde okul müdürlerinin ve benimsedikleri liderlik anlayışının rolü büyüktür (Döş, 2014). Liderlik birçok anlama gelir. Bu anlamlardan birkaçı sabretmek, planlamak, birlikte çalışmak, öncelikleri belirlemek ve uygulamaktır. Liderlik işleri yoluna koyup, planlayıp çekip gitmek değil, takım ruhunu verebilmek, iş birliği yapabilmektir (Mutlu, 2009). Liderlikle ilgili tanımlara ortak özelliklerine baktığımızda liderliğin en temel anlamıyla bireyleri etkileme yeteneği olduğu fark edilmiştir (Sağır, 2013).

Liderlik karşılıklı olarak gerçekleşir. İnsanların liderlikleri ile diğer insanları etkileyebilmeleri için iyi bir iletişime sahip olmaları gerekmektedir. Liderlik kavramından bahsedilebilmesi için bir grup birey olması, bu bireylerin ortak amaçlara hizmet etmesi, iletişim ve etkileşim halinde olmaları, yönlendirme ve ikna etme gibi unsurların olması gerekir (Altınlı, 2022). Liderlik kavramına ilişkin düşünceler ve tanımlamalar zaman içinde değişiklik göstermiştir. Kimine göre liderlik doğuştan getirilen bir özellikken kimine göre sonradan kazanılan bir yetenektir. Bazı tanımlamalara göre liderlik tarihi olayların seyrini değiştirebilme yeteneğidir. Lider bazı bölge ve kültürler için korku unsuru oluşturabilirken, bazı toplumlar için ümit ve motivasyon sebebidir (Aytaç, 2021).

Okullarda yönetici ya da idareci olarak bulunan okul müdürlerinin liderliğe yönelik birtakım niteliklere sahip olması gerekir. Türkiye genelinde okullarda ortak müfredat uygulanmaktadır ancak buna rağmen okul başarılarında, öğretmenlerin iş tatminlerinde ve çevreden alınan dönütlerde farklılıklar görülmektedir. Bu durum okul müdürlerinin liderlik stillerinin farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. Okul müdürlerinin iyi bir yönetici ve lider olabilmesi için; empati yapabilmesi, iletişim becerisinin yüksek olması, grup üyelerini motive etme konusunda başarılı olması, mutluluk sağlayabilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerini nitelikli şekilde yapılandırması gerekir (Delioğlan, 2022). Başka örgüt ve gruplarda olduğu gibi eğitim örgütlerinin de amaçlarını gerçekleştirebilmek için; liderliğe önem vermesi gerekmektedir (Can, 2010). Okul müdürlerini lider olarak ele aldığımızda, okulları örgüt olarak değerlendirebiliriz. Değişen ve sürekli yenilenen hayat şartları, teknolojiye yaşanan gelişmeler, okul müdürlerinin iyi bir yönetici ve iyi bir lider olmasını gerektirir. Eğitim faaliyetlerinin sürdüğü okullarda, bireyler ne kadar iyi bir lider tarafından yönetiliyorsa; okula bağlılıkları, istek ve verimlilikleri de o kadar artacaktır. Eğitim örgütü olarak ele aldığımız okullarda, nitelikli öğretmenler diğer öğretmenleri de etkiler ve bu durum verimliliği artırır (Döş, 2014).

Okul yöneticileri, ders okutmanın ve idarecilik yapmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yerine getirmek, okulu düzene koymak ve denetlemekle yükümlüdür (Esen, 2016). Okul yöneticileri, okulda bulunan herkesi ilgili mevzuata uygun

yönetmelidir. Okul yöneticileri yönetim işlerini sevgi, saygı ve uyum içerisinde yapmalı ve diğer bireylere örnek olmalıdır. Okuldaki iş ve işlemlerin takibini yapmalıdır (Gündüz, 2019). Değişen dünya şartları ve yaşam koşulları düşünüldüğünde, örgütsel başarı sağlamak isteyen liderlerin daha donanımlı olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Okulun beklenen hedeflere ulaşabilmesi için okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin üzerine düşen görev ve sorumlulukları doğru ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gerekmektedir. Etkili liderlik gösteren okul yöneticileri başarılıdır ve aynı zamanda birlikte çalıştığı öğretmenlerin iş doyumunu sağlamlarına katkıda bulunur (Aslan, 2013).

Eğitim ve liderlik kavramları incelendiği zaman okul yöneticilerinin çalışma arkadaşlarına davranışları; eğitimin etkili ve sağlıklı şekilde ilerlemesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum çalışanların verimliliğini artırır ve liderliğin eğitim süreçlerini etkilediğini gösterir (Yılmazlar, 2018).

Liderlik iki ya da daha fazla bireyi güç ve etki yoluyla yönlendirmektir. Güç ve etki kavramları düşünüldüğünde iki farklı liderlik biçimi ortaya çıkar. Bunlar formal ve informal liderdir. Formal lider otorite ile grubu etkiler. İnfomal lider ise grubuyla bütünleşen kişiye denir. Bu yönüyle okul yöneticileri bir formal lider olarak değerlendirilebilir. Ancak okul yöneticilerinin öğretmenleri güdülemesi ve yönlendirmesi yöneticileri bazen informal bir konuma getirebilir (Çelik, 2012).

Örgütlerde belli bir vizyon yaratabilen, içinde bulunduğu durumu gerçekçi olarak görebilen ve geleceğe yönelik hedefleri planlayabilen, grup üyelerinin hedeflere inanmasını ve hedeflere ulaşmak için sorumluluk almasını sağlayan liderlere, dünyanın değişen düzenine ayak uydurabilmek amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır (Esen, 2016). Örgütler, istenilen hedeflere ulaşabilmek için liderlik özelliklerine sahip, insan ve madde kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan yöneticilere ihtiyaç duymaktadır (Kete, 2015).

Etkili bir eğitim lideri, istenilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla vizyon sahibi olmalıdır. Eğitim liderleri vizyonlarını gerçekleştirmek için okulda bulunan diğer kişiler ile vizyonunu paylaşmalıdır. Liderler hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak araştırmasını yapmalı, okulda bulunan öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunmalı, disiplini ve düzeni sağlayarak sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak yönetim becerisine sahip olmalıdır (Titrek, 2019).

Gelecek nesillerin istendik yönde yetiştirilmesinde en önemli görev önce ailelere ardından okullara düşmektedir. Okullarda bulunan okul yöneticileri ve öğretmenlerin, aileler ve öğrenciler ile arasındaki bağ kuvvetlendikçe; eğitim amacına biraz daha yaklaşır. Kurumların başarılarında yöneticilerin önemi büyüktür, bu doğrultuda düşünüldüğünde, okul yöneticileri de eğitim kurumları için anahtar unsurlardan birisidir (Tozal, 2015).

Etkili okul yöneticileri, hem birlikte çalıştığı öğretmenlere hem de öğrencilere karşı sorumlulukları olan kişidir. Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışan, onlarla ilgilenen ve insanları doğru anlamak için çaba gösteren yöneticiler etkili yöneticilerdir. Başarılı liderler özellikle öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor düzeylerini belirler ve işleyişte buna uygun olarak davranırlar (Tozal, 2015).

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri, öğretmenlerin okulla ilgili düşünce ve görüşlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Yapıcı ve yenilikçi anlayışa sahip olan okul yöneticileri, öğrencilerin başarılı olmalarında en büyük etkenlerden birisi olan öğretmenlerin iş doyumunu önemli ölçüde sağlamaktadır. İş doyumunu artıran öğretmenler; okulda yüksek performans ve başarısı göstermektedir ve iş arkadaşları ile iş birliği halinde olmaktadır. İş doyumunu düşük olan öğretmenlerin ise performansı, başarısı, sosyal ilişkileri zayıf olacaktır. Bu da öğretmenin eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir (Kete, 2015). Liderlik makam ve statüden çok kişiliğin bir ürünüdür. Liderler kendilerine güvenen, kişisel davranmayan, fikir üretebilen, eyleme geçen ve geçmeye hazır olan, çevresindekilerin davranışlarına karşı duyarlı olan kişilerdir (Kul, 2010).

Araştırmanın Yöntemi

2006-2022 yılları arasında hazırlanmış tezlerin olabildiğince tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve ulaşılan tezlerin dikkatlice incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma modeli olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezine yüklenen ve "Okul yöneticilerinin liderlik stilleri" konusunu içeren lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu inceleme sürecinde tarama modeli kullanılarak betimsel araştırma deseni tercih edilmiştir. Tezler incelenirken, nitel veri toplama yöntemlerinden durum çalışması ve doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

Nitel arařtırmalar, olayları ve durumları tarafsız bir bakıř aısıyla ele almayı hedefler ve önyargısızdır. Bu tür arařtırmalarda gerek ve ulařılan bulgular, üzerinde herhangi bir deęiřiklik yapılmadan, düzenli bir şekilde bir araya getirilmektedir. Bilginin derin ve özgün olması nitel arařtırmalarda esastır. Büyük alıřma grupları veya örneklemler yerine, küçük gruplarla daha derinlemesine ve detaylı bilgiler elde edilebilir. Nitel arařtırmalarda sayısal tanımlamalara yer vermek yerine, gözlemler ve durum tespitleri öncelikli olarak ele alınır. Nitel arařtırma desenlerinin birbirinden farklı odak noktaları bulunmaktadır. Durum alıřmalarında bir olay veya durum, mevcut haliyle tanımlanmaya alıřılır. Sosyal bilimler tarafından temelleri atılan durum arařtırmaları, güncel bir durumu veya olguyu kendi akıřı ierisinde detaylı ve ok yönlü bir şekilde sistematik olarak arařtırır (Baltacı, 2019).

Manav ve Ocakı'ya (2013) göre durum alıřmalarının kendine özgü bazı özellikleri bulunmaktadır ve bunlar řu şekilde özetlenebilir: Durum alıřmaları bütüncüdür (holistik). Bu yönüyle kavramsal detayları fazla olan, kolay algılanabilir ve saptanması mümkün olan konuların kapsamlı olarak ele alınmasına odaklanır. Durum alıřmaları deneyseldir (ampirik). Arařtırmacı, doęal dengeyi bozmadan ve kiřisel müdahalelerde bulunmadan doęal uyumu koruyarak gereklięi arar. Durum alıřmaları yoruma açıktır. Arařtırmacılar, olaylar ve bulgular arasındaki iliřkiyi inceler ve buna dair ıkarımlarda bulunabilirler. Veri analizi sırasında ön yargılardan baęımsız hareket edilmelidir. Durum alıřmalarını empatik olarak deęerlendirmek mümkündür. Niteliksel arařtırmaların nitelięini göz önünde bulundurursak, olaylara, durumlara ve olgulara farklı bakıř açıları ile bakılabileceęi göz ardı edilmemelidir. Bu arařtırma kapsamında, okul yöneticilerinin liderlik stilleri konulu veri tabanı incelenmiř ve alt problemler doęrultusunda bilgiler toplanmıřtır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu arařtırmada veri toplama aracı olarak Yüksek Öęretim Kurumları Tez Merkezi ve burada bulunan arařtırmalar kullanılmıřtır. Dokümanların incelenmesi sonucunda okul yöneticilerinin liderlik stilleri konusuyla ilgili olarak 8 doktora, 55 yüksek lisans tezi olmak üzere toplamda 63 tez alıřmasına ulařılmıřtır. Arařtırma kapsamına dahil edilmesi gereken herhangi bir doktora veya yüksek lisans tezi bulunmamaktadır.

Arařtırma kapsamındaki lisansüstü (doktora ve yüksek lisans) tezler, betimsel ve ierik analizi yöntemleriyle incelenmiřtir. Betimsel analiz, belirlenmiř bir alandaki nicel veya nitel alıřmaların ayrıntılı olarak incelenmesi ve düzenlenmesini iermektedir. Bu yöntemle seilen konu hakkında genel bir deęerlendirme yapılabilir. Betimsel arařtırma yöntemi, belirli bir konuda arařtırma yapmayı planlayan arařtırmacılar, arařtırma sürecinde izlemesi gereken yol ve dikkat etmesi gereken noktalar hakkında yol gösterici olmaktadır (Ültay ve ark, 2021).

Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan ierik analizi, iletiřim öęelerinin sistematik ve objektif olarak incelenmesini esas alır. Bu yöntem, birbirine baęlı veya farklı olayları, durumları ve nesnelere sayısal verilere dayalı olarak nicelleřtirmeyi saęlamaktadır. İerik analizi ile sadece olay ve durumlar deęil, aynı zamanda bir konu çerevesinde oluřturulmuř yazılı dokümanlar da incelenmekte ve deęerlendirmeler yapılmaktadır. İerik analizi, elde edilen mevcut verileri karřılařtırma, standartlařtırma, özetleme veya farklı biimlere dönüřtürme imkânı sunar. Bu yöntem gözlemden ziyade özömlleme yapmaya odaklanır ve detaylı veri elde etmeye alıřır (Öęölmüř, 2019). Arařtırma sonucunda elde edilen veriler, önceden belirlenmiř ölçütler kullanılarak deęerlendirilmektedir. İerik analizi sırasında ulařılmak istenen hedefin açıka belirtilmesi önemlidir, ünkü hedeflerin net olarak ifade edilmesi, arařtırmacının istenilen sonuca ulařıp ulařamadıęını tespit etmesini kolaylařtırır. İerik analizi, sistematik ve tarafsız veriler elde edilmesini saęladıęından, tercih edilen yöntemlerden biridir (Koak ve Arun, 2013). Bu alıřmada okul yöneticilerinin liderlik stilleri incelenecek ve ierik analizi yapılarak betimsel, tarafsız ve sistematik veriler elde edilecektir.

Tezlerin incelenmesi amacıyla arařtırmacılar, alıřmanın amacına yönelik bir "Tez İnceleme Formu" kullanmıřlardır. Bu formda tezlerin yılı, türü, yürütüldüęü üniversite ve enstitü, konusu, alıřma grubu, arařtırmanın türü, kullanılan veri toplama aracının türü, veri analizinde kullanılan istatistikler, arařtırmanın yapıldıęı il ve okul yöneticilerinin liderlik stilleri gibi bilgiler yer almaktadır. Arařtırmada yer alan tezlerin veri analizi ve özömlmesinde yüzde (%) ve frekans (f) deęerlerinden yararlanılmıř ve veriler grafikler üzerinde gösterilerek analiz edilmiřtir.

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan mevcut tezlerin çok büyük bir kısmını % 87.3 (f=55) yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu görülmektedir. Yapılan tezlerin sayılarının programlara göre farklılık göstermesinin sebebinin, üniversitelerin yüksek lisans düzeyinde lisansüstü eğitimi yaygın olarak veriyorken, Doktora eğitiminin her üniversite bünyesinde olmaması ve Doktora için ön şartın Master olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Mayıs 2023'e kadar yapılan okul yöneticilerinin liderlik stillerinin incelenmesine yönelik araştırmalardan %12.7 (f=8) doktora düzeyinde olanları kapsamaktadır. Tez türlerinin dağılımı Şekil 1 ve Tablo 1 de gösterilmiştir.

Şekil 1 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerin Türleri Grafiği

Tablo 1 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tez Türleri Dağılımı

TEZ TÜRLERİ	f	%	Cumulative %
DOKTORA TEZİ	8	12.7 %	12.7 %
YÜKSEK LİSANS TEZİ	55	87.3 %	100.0 %

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri kapsamında yapılan tezlerin (f=63) 32 farklı üniversitenin bünyesinde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Tezler 32 farklı üniversitenin 3 farklı enstitüsünde yapılmıştır. Bu alanda yapılan tezlerin sayısında ilk sırada (f=10) sırasıyla Gazi Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yer almaktadır. Bu iki üniversitede yapılan çalışmalar toplam çalışmaların %31.8 ini oluşturmaktadır. Tezlerin genellikle belirli üniversitelerde yoğun olarak yürütülmesinde, bu üniversitelerin gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca bu üniversitelerin anabilim dallarında öğretim üyesi sayıları ve öğretim üyelerinin unvanları bu programları açmaya yeterlidir. Araştırmanın yüksek düzeyde yapılmış olduğu üniversitelerde mevcut programlar altyapılarının oturmuş olduğu ve hazırlanan programı uygulama konusunda başarılı olacakları düşünülmektedir. Ayrıca bu üniversitelerin buldukları şehirlerin metropol şehirler olması; çalışma grubuna çok daha kolay ulaşılma imkanı sağlamaktadır.

Araştırmaların yapıldığı enstitüler göz önüne alındığında yapılan çalışmaların %52.4'ünün (f=33) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde çalışıldığı görülmektedir. Bu durumun nedeni; okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin büyük oranda Eğitim Bilimleri Enstitülerinden mezun olmaları olabilir. Ayrıca çalışma örneklemi genelde okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilerdir. Eğitim bilimleri enstitüsünden mezun olan bireyleri örnekleme almak bu açıdan çalışma yapan kişi ya da kişilerin işini kolaylaştırmaktadır. Daha etkili ve verimli araştırma yapmaya katkı sağlamaktadır. Çalışmalardan 7 tanesi Lisansüstü Eğitim Fakültesinde yapılmıştır. Son dönemde okul yöneticisi ve öğretmenler için uzmanlık ve başöğretmenlik gibi öğretmenlik kariyer basamağı yükselmesi gündemdedir. Ve kariyer basamağında yükselmek için gereken şartlardan birinin lisansüstü eğitim yapmış olmak olduğu düşünülürse; öğretmen ve okul yöneticilerinin bu alanda lisansüstü eğitimlerinin artacağı ve okul müdürlerinin liderliği konulu çalışmaların artacağı varsayılabilir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile

ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin yürütüldüğü üniversiteler ve enstitüler Tablo2 ve Tablo 3’de sırası ile gösterilmiştir.

Tablo 2 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tez Çalışmalarının Yapıldığı Üniversiteler

ÜNİVERSİTE	f	%	%	Cumulative
GAZİ ÜNİVERSİTESİ	10	15.9 %		15.9 %
KKTC YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		17.5 %
MARMARA ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		19.0 %
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		20.6 %
MERSİN ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		22.2 %
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ	10	15.9 %		38.1 %
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ	2	3.2 %		41.3 %
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		42.9 %
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ	4	6.3 %		49.2 %
HARRAN ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		50.8 %
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	3	4.8 %		55.6 %
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ	3	4.8 %		60.3 %
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		61.9 %
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	2	3.2 %		65.1 %
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		66.7 %
KARAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ	3	4.8 %		71.4 %
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		73.0 %
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		74.6 %
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		76.2 %
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ	2	3.2 %		79.4 %
UŞAK ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		81.0 %
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		82.5 %
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ	2	3.2 %		85.7 %
OKAN ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		87.3 %
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		88.9 %
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		90.5 %
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		92.1 %
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		93.7 %
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		95.2 %
BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		96.8 %
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		98.4 %
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	1	1.6 %		100.0 %

Tablo 3 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tez Çalışmalarının Yapıldığı Üniversite- Enstitüleri

ENSTİTÜ	f	%	Cumulative %
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	33	52.4 %	52.4 %
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	23	36.5 %	88.9 %
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	7	11.1 %	100.0 %

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri konulu yürütülen tezlerin sayısının yıllara göre düzensiz bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Tezler 2006 ve 2022 yılları arasında dağılım göstermektedir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri konusunun en fazla 2019 yılında (f=9) çalışılmış olduğu görülmektedir. 2019 ve sonrasında okul yöneticilerinin liderlik stillerine yönelik çalışmaların artış gösterdiği fark edilmiştir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler hangi yıllarda yapıldığı Şekil 2 ve Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tez Çalışmalarının Yapıldığı Yıllar

YIL	
N	63
Mod	2019
Minimum	2006
Maximum	2022

Şekil 2 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerin Çalışıldığı Yıllar

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilişkilendirilen konuların başında (f=4) örgütsel bağlılık gelmektedir. Ayrıca araştırmalar incelendiğinde örgütsel bağlılık ve liderlik stilini içeren, bir değişkeni daha bulunan 2 araştırmaya daha rastlanmıştır. Örgütsel bağlılık; yöneticinin örgüttekilere karşı sadakatini ve ilgisini içerir. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde örgüt bağlılığı için; yöneticinin liderlik stiline önemli olduğu göz önünde bulundurulmuş ve yapılan çalışmalar bu konularla paralel seçilmiştir. Araştırılan konular genellikle örgütsel kavramını içermektedir. Bunun nedeni yine örgütün olduğu yerde yöneticinin de olması ile açıklanabilir. Bu nedenle yapılan çalışmalarda diğer değişken olarak örgütsel kavramlar tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalarda ayrıca (f=4) okul yöneticilerinin liderlik stillerini doğrudan inceleyen araştırmalar da bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler konularına göre dağılımı Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerini İçeren Tezlerde Liderlik Stilleri ile İlişkisi Araştırılan Diğer Konular

KONU	f	%	Cumulative %
ÖRGÜTSEL SİNİZM VE BAĞLILIK	1	1.6 %	1.6 %
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK	3	4.8 %	6.3 %
ÖRGÜTSEL İMAJ VE OKUL KÜLTÜRÜ	1	1.6 %	7.9 %
LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ	4	6.3 %	14.3 %
MOBBİNG VE İŞ DOYUMU	1	1.6 %	15.9 %
MOBBİNG	1	1.6 %	17.5 %
ENNEAGRAM KİŞİLİK	1	1.6 %	19.0 %
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ YAŞAM KALİTESİ	1	1.6 %	20.6 %
İLETİŞİM BECERİLERİ	2	3.2 %	23.8 %
İŞ DOYUMU	2	3.2 %	27.0 %
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK	4	6.3 %	33.3 %
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATKI	1	1.6 %	34.9 %
OKUL KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ	1	1.6 %	36.5 %
ÖRGÜTSEL MUTLULUK	3	4.8 %	41.3 %
ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK	1	1.6 %	42.9 %
ÖRGÜTSEL SİNERJİ	2	3.2 %	46.0 %
ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME	1	1.6 %	47.6 %
OKUL ETKİLİLİĞİ	1	1.6 %	49.2 %
YENİLİK YÖNETİMİ	1	1.6 %	50.8 %
OKUL İMAJI	1	1.6 %	52.4 %
OKUL İKLİMİ	2	3.2 %	55.6 %
CAM TAVAN ENGELLERİ	1	1.6 %	57.1 %
ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ	1	1.6 %	58.7 %
OKUL KÜLTÜRÜ	1	1.6 %	60.3 %
MESLEKİ PROFESYONELLİK	1	1.6 %	61.9 %
LİDERLİK UYGULANMASI	1	1.6 %	63.5 %
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME	1	1.6 %	65.1 %
TOPLANTI YÖNETİMİ	1	1.6 %	66.7 %
ÖRGÜTSEL SİNİZM	1	1.6 %	68.3 %
ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ DOYUMU	1	1.6 %	69.8 %
ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİ	2	3.2 %	73.0 %
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ	1	1.6 %	74.6 %
POLİTİK BECERİLER	1	1.6 %	76.2 %
DERS DENETİM YETERLİLİĞİ	1	1.6 %	77.8 %
OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYİ	1	1.6 %	79.4 %
OKUL MÜDÜRÜNE DUYULAN GÜVEN	1	1.6 %	81.0 %
YAŞAM DOYUMU	1	1.6 %	82.5 %
İNFORMEL İLİŞKİLER	1	1.6 %	84.1 %
OKULUN ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİĞİ	1	1.6 %	85.7 %
OKULLARIN GEVŞEK YAPILI OLMASI	1	1.6 %	87.3 %
OKUL MUTLULUĞU	1	1.6 %	88.9 %
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ	1	1.6 %	90.5 %

Tablo 5 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerini İçeren Tezlerde Liderlik Stilleri ile İlişkisi Araştırılan Diğer Konular

KONU	f	%	Cumulative %
ÖĞRETMEN MOTİVASYONU	1	1.6 %	92.1 %
ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ	1	1.6 %	93.7 %
ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYİ	1	1.6 %	95.2 %
ÇALIŞAN MOTİVASYONU	1	1.6 %	96.8 %
ÖRGÜTSEL SAĞLIK	1	1.6 %	98.4 %
YABANCILAŞMA	1	1.6 %	100.0 %

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmaların %61.9'unun 250-500 kişilik (f=39) örneklem grubuyla yapıldığı görülmektedir. Araştırmalar incelendiğinde örneklem gruplarının seçkisiz örnekleme yöntemiyle oluşturulduğu ve araştırma yapılan il ya da ilçelerindeki okuların idareci ya da öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştiği görülmüştür. Seçilen örneklem gruplarının evreni temsil ettiği varsayılmıştır. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde örneklem grupları dağılımı Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerde Örneklem Sayıları

ÖRNEKLEM SAYISI	f	%	Cumulative %
10- 250	9	14.3 %	14.3 %
250-500	39	61.9 %	76.2 %
500-750	10	15.9 %	92.1 %
750-1000	3	4.8 %	96.8 %
1000 +	2	3.2 %	100.0 %

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular

Yapılan araştırmalarda nicel araştırma yöntemlerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Derinlemesine bilgi edinmemizi sağlayan karma yöntem alanda yürütülen tezlerde üç kez kullanılmıştır.

Yapılan araştırma ve hazırlanan çalışmalarda yaygın biçimde kullanılan araştırma yöntemlerinin “nicel araştırma yöntemleri” olduğu bilinmektedir. Fen Bilimlerinde geçmişten günümüze kullanılan nicel yöntemler, gerçekleşen etkileşim ve değişimler sonucu Sosyal bilimler alanında da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda ise bu desenlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemlerin önem kazanmıştır (Yıldız, 2004). Günümüz çalışmalarında problem türüne göre bu yöntemlerden herhangi biri tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. YÖK Ulusal Tez Merkezinden elde edilen bu tezlerinde araştırma yöntemleri oldukça farklılık göstermekte ve ilgili literatürün genişlemesini sağlamaktadır. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma modelleri Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerde Araştırma Modelleri

Araştırma Modeli	f	%	%	Cumulative
BETİMSSEL- KORELASYONEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ	2	3.2 %		3.2 %
KARMA YÖNTEM	3	4.8 %		7.9 %
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ	1	1.6 %		9.5 %
İLİŞKİSEL TARAMA YÖNTEMİ	39	61.9 %		71.4 %
TARAMA YÖNTEMİ	12	19.0 %		90.5 %
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA- İLİŞKİSEL YÖNTEM	1	1.6 %		92.1 %
BETİMSSEL TARAMA YÖNTEMİ	3	4.8 %		96.8 %
KORELASYONEL ARAŞTIRMA YNTEMİ	2	3.2 %		100.0 %

Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Tezlerde en çok tercih edilen ölçeğin (f=18) “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” olduğu görülmektedir. Bu ölçeği (f=16) “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Ölçeği” ve (f= 12) “Liderlik Stilleri Ölçeği” takip etmektedir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerde Veri Toplama Araçları

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI	f	%	%	Cumulative
ÇOK FAKTÖRLÜ LİDERLİK ÖLÇEĞİ	18	28.6 %		28.6 %
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ ÖLÇEĞİ	16	25.4 %		54.0 %
ÇOK FAKTÖRLÜ LİDERLİK ANKETİ- DEĞERLENDİRME FORMU (5X KISA)	3	4.8 %		58.7 %
DOKUZ LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		60.3 %
LİDERLİK STİLLERİ ÖLÇEĞİ	12	19.0 %		79.4 %
LİDERLİK ÖLÇEĞİ	2	3.2 %		82.5 %
ÇOK FAKTÖRLÜ LİDERLİK STİLLERİ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		84.1 %
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2	3.2 %		87.3 %
ALGILANAN LİDERLİK STİLLERİ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		88.9 %
LİDERLİK STİLLERİ BETİMLEME ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		90.5 %
ETKİLİ LİDERİN NİTELİKLERİ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		92.1 %
LİDERLİK DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		93.7 %
LİDERLİK ROLLERİ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		95.2 %
LİDERLİK ENVANTERİ ANKETİ	1	1.6 %		96.8 %
LİDERLİK TARZI DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		98.4 %
LİDERLİK STİLLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ	1	1.6 %		100.0 %

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Çalışmaların en çok (f=21) İstanbul ve (f=8) Ankara’da yapıldığı görülmektedir. Bu durumun birden çok nedeni olduğu düşünülebilir. Bunlardan ilki, bu iki ilde birden çok üniversite bulunması olabilir. Diğer bir neden ise; akademisyenlerin destek alma durumlarının azlığı bir başka neden olarak düşünülebilir. Lisansüstü tez yazan araştırmacı; maddi olanaksızlıklar nedeniyle farklı illerde veri toplamayı tercih etmemektedir. Bu nedenle çalışmaların sınırlı bir alanda yapıldığı görülmektedir.

Ayrıca farklı illere gidip veri toplamak araştırmacıya zaman açısından da külfet yaratmaktadır. Birden fazla şehirde çalışılması, tezin veri toplama süresini uzatacağından, araştırmacılar tek bir il üzerinde yoğunlaşmış olabilir. Yoğunlaştıkları bu il genelde lisansüstü eğitimlerini gerçekleştirdikleri üniversiteleri bulunduğu il olmaktadır. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin çalışıldığı illerin dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerin Yapıldığı İller

ARAŞTIRMA YAPILAN İL	f	%	Cumulative %
ANKARA	8	12.7 %	12.7 %
KONYA	2	3.2 %	15.9 %
ÇANKIRI	1	1.6 %	17.5 %
SAKARYA	2	3.2 %	20.6 %
SİİRT	1	1.6 %	22.2 %
İSTANBUL	21	33.3 %	55.6 %
ERZİNCAN	1	1.6 %	57.1 %
MERSİN	2	3.2 %	60.3 %
ÇANAKKALE	1	1.6 %	61.9 %
ŞIRNAK	1	1.6 %	63.5 %
İZMİR	4	6.3 %	69.8 %
ŞANLIURFA	1	1.6 %	71.4 %
BOLU	1	1.6 %	73.0 %
DENİZLİ	1	1.6 %	74.6 %
KİLİS	1	1.6 %	76.2 %
K.MARAŞ	3	4.8 %	81.0 %
ORTA KARADENİZ	2	3.2 %	84.1 %
MANİSA	1	1.6 %	85.7 %
TOKAT	1	1.6 %	87.3 %
KARAMAN	1	1.6 %	88.9 %
TEKİRDAĞ	1	1.6 %	90.5 %
DİYARBAKIR	1	1.6 %	92.1 %
MALATYA	1	1.6 %	93.7 %
AMASYA	1	1.6 %	95.2 %
KOCAELİ	1	1.6 %	96.8 %
ADANA	1	1.6 %	98.4 %
RİZE	1	1.6 %	100.0 %

Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular

Okul müdürlerinin büyük oranda %61.9 (f=39) dönüşümcü liderlik stiline sahip olduğu görülmüştür. Öğretmen algılarına dayalı olarak yapılan çalışmalar ve okul yöneticilerinin kendilerine yönelik olarak katıldıkları araştırmalarda dönüşümcü liderlik stiline sahip oldukları düşünülmektedir. Bu liderlik stiline ardından en büyük oranda yüzdeliğe sahip olan liderlik stiline sürdürümcü liderlik olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezler incelendiğinde okul yöneticilerinin liderlik stilleri dağılımı Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10 Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Konulu Tezlerde Liderlerin Liderlik Stilleri

LİDERLİK STİLİ	f	%	Cumulative %
DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK	39	61.9 %	61.9 %
PRENSİPLİ LİDERLİK	1	1.6 %	63.5 %
DEMOKRATİK LİDERLİK	2	3.2 %	66.7 %
SERBEST BIRAKICI LİDERLİK	1	1.6 %	68.3 %
DÖNÜŞÜMCÜ/ SÜRDÜRÜMCÜ LİDERLİK	3	4.8 %	73.0 %
DÖNÜŞÜMCÜ/ SERBEST BIRAKICI LİDERLİK	2	3.2 %	76.2 %
İNSAN KAYNAKLARI LİDERLİK STİLİ	1	1.6 %	77.8 %
SÜRDÜMCÜ LİDERLİK	4	6.3 %	84.1 %
ÖĞRETİMSSEL LİDERLİK	1	1.6 %	85.7 %
ETKİLEŞİMCİ/ VİZYONER LİDERLİK	1	1.6 %	87.3 %
DÖNÜŞÜMCÜ/ ETKİLEŞİMLİ LİDERLİK	2	3.2 %	90.5 %
DEMOKRATİK/ OTOKRATİK LİDERLİK	1	1.6 %	92.1 %
VİZYONER/ ÖĞRETİMSSEL LİDERLİK	1	1.6 %	93.7 %
KARİZMATİK LİDERLİK	2	3.2 %	96.8 %
OTOKRATİK / SERBEST BIRAKICI LİDERLİK	1	1.6 %	98.4 %
DÖNÜŞÜMCÜ / KÜLTÜREL LİDERLİK	1	1.6 %	100.0 %

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada 2006-2022 yılları arasında yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenen okul yöneticilerinin liderlik stilleri konulu yüksek lisans ve doktora tezlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuçları ve sonuçlara yönelik önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Yapılan bu araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenen okul yöneticilerinin liderlik stilleri konulu toplam 63 adet teze ulaşılmıştır. Yürütülen bu tezlerden 8'i doktora, 55'i yüksek lisans tezidir. Yüksek Lisans Tezinin fazla olma nedeni, doktora için bir ön koşul olması olabilir. Tezlerin büyük çoğunluğunun Gazi Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tezlerin yürütüldüğü enstitüler incelendiğinde ise büyük oranda Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak liderlik stillerinin çalışıldığı ancak günümüzde üniversite sayılarının artması ile birlikte, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının arttığı ve okul yöneticilerinin liderlik stilleri konusunun Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde de yaygınlaştığı gözlenmiştir. Bu durum okul yöneticilerinin liderlik stillerinin araştırılması ve incelenmesinin yaygınlaşması sonucunu beraberinde getirecek ve okul yöneticileri bu konuda yeterli bilgiyi elde edeceklerdir.

Yıllara göre dağılıma bakıldığında, özellikle 2019 yılından itibaren yapılan araştırmalarda bir ivme olduğu görülmektedir. Bu durumun günümüzde lisansüstü eğitime ilginin arttığını ya da liderlik konusu ile ilgili bilimsel çalışma isteğinin arttığının göstergesi olabilir. Buna rağmen tezlerin sayısında düzensiz bir dağılımın olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda okul yöneticilerinin liderlik stili ile birlikte en çok örgütsel bağlılık konusu ele alınmıştır. Örgütsel birçok konu liderlik stili ile birlikte irdelenmiştir. Toplu yaşamın olduğu, kurum kültürünün olduğu, örgüt yapısının olduğu durumlarda lider ve liderin seçtiği yönetim stili önem kazanmıştır. Bu nedenle araştırmaların çoğu bu doğrultuda yapılmıştır.

Araştırma yöntemleri incelendiğinde ise; araştırmalarda nicel, nitel ve karma araştırma yöntemleri kullanıldığı, bu yönüyle yapılan çalışmaların oldukça zengin olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmalarda yürütülen istatistiklerde parametrik testlerden t-tesisi ve ANOVA kullanılırken; nonparametrik testlerde Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testlerinin tercih edildiği görülmüştür. Nitel verilerin çözümlenmesi içerik analizi ile yapılmıştır.

Araştırmada en çok kullanılan veri toplama araçları “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği”, “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Ölçeği” ve “Liderlik Stilleri Ölçeği” isimli ölçeklerdir. Bu ölçeklere ek

olarak liderlik stilleri ile birlikte araştırılan diğer konuya yönelik ölçekler kullanılmıştır. Ayrıca liderlik stillerini çeşitli demografik değişkenler açısından incelemek amacıyla araştırmaların birçoğunda çalışmacılar tarafından hazırlanmış olan “Kişisel Bilgi Formları” kullanılmıştır. Kullanılan bu form ve ölçeklerin araştırma problemine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Çalışmaların örneklem grubu büyük oranda 250-500 kişiden oluşmuş ve bu kişiler seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin genellikle branş öğretmenleri oluşturdukları görülmüştür. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri öğretmen algılarına dayalı olarak elde edilmeye çalışılmıştır. Bu durum öğretmen algıları ve okul yöneticilerinin kendilerine yönelik algılarının aynı olmamasına sebep olabilmektedir. Bazı araştırmalarda tek bir branş türünün seçilmiş olması örnekleme tamamen temsil edememe problemi yaratmış olabilir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri konulu çalışmaların en çok Ankara ve İstanbul’da yapıldığı görülmüştür. Bu durumun nedeninin Ankara ve İstanbul’da üniversite sayısının fazla olması, bu üniversitelerde birçok bölümün bulunması ve araştırmacıların örnekleme daha çok kendi imkanları doğrultusunda zaman ve maddi tasarruf sağlayacak şekilde seçmelerinden kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir.

Araştırma kapsamında en çok dikkat çeken durum, okul müdürlerinin liderlik stiline yönelik elde edilen bulgudur. Yapılan çalışmalarda okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik stillerinin büyük oranda dönüşümcü liderlik olduğu ve değişkenler açısından incelendiğinde genel olarak dönüşümcü liderlik stili puanları ile incelenen değişkenler arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.

Okul yöneticilerinin, etkileşimci, dönüşümcü, serbest bırakıcı liderlik gibi benimsedikleri liderlik stili, okulun kendi amaçlarını gerçekleştirmesine en önemli katkıyı sağlar. Okul yöneticilerinin, iyi bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak, öğretmen ve öğrenci motivasyonunu en üst düzeyde sağlamak için liderlik stillerini etkin kullanabilmesi gerekir. Okul müdürlerinin genel olarak dönüşümcü liderlik stiline uygun davranışlarda bulunmaları; üstleri ya da amirleri ile ilişkilerini olumlu yönde etkilemekte ve bu durum öğretmenleri de olumlu anlamda etkilemektedir. Üstlerini, amirlerini olumlu anlamda ikna edebilen okul yöneticisi, hiyerarşi tarafından zorlanmaz. Bu durum öğretmenlerin daha verimli olmasını sağlar dolayısıyla da öğrencilerin başarısını dolaylı yoldan etkilemektedir.

Okul yöneticileri kendi okullarına yönelik misyon – vizyon bilincini oluşturmalı; birlikte çalıştığı öğretmenlerin okulun amacına uygun olarak ilgilerinin artmasını sağlaması, öğretmenlerinin okul yönetimine güvenini artırmasını sağlaması, saygı duyan ve duyulan, onları destekleyen, taktir eden, samimi, açık sözlü, yardımsever, öğrencilerinin başarılarını artırmada yardımcı olan bir lider olarak değerlendirilmeyi sağlaması, öğretmenlere değer vermesi ve öğretmenlerin haklarını gözetmesi, öğretmenleri koruyabilmek için dönüşümcü liderlik tutumları sergilemesi gerekmektedir (Yıldırım, 2006).

İncelenen 63 tez verilerine dayanarak öğretmenler, kendi okul müdürlerinin daha çok dönüşümcü liderlik stili sergiledikleri düşünülmektedirler. Dönüşümcü liderlerin özellikleri değerlendirildiğinde, dürüst ve güvenilir olarak anıldıkları dikkat çekmektedir. Dönüşümcü okul yöneticileri, düşünceleri ve davranışlarıyla çalışanlarına ilham olurlar, çalışanlarını harekete geçirir ve daima başarmaya yöneltebilirler. Dönüşümcü liderler çalıştıkları kişilerin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında desteklemektedir. Birlikte çalıştığı kişilerin kendilerine olan güvenlerini artırarak onlardan ekstra yararlanmak istemektedir. Haliyle yöneticisi tarafından desteklenen ve motive edilen çalışan üstün verim gösterecektir.

Sonuç olarak yapılan tüm tez incelemeleri sonucunda; okul yöneticilerinin liderlik stiline yönelik çok fazla araştırma ve çalışma yapıldığı görülmüştür. Yapılan araştırma ve çalışmalarda okul yöneticilerinin liderlik stillerine yönelik algıların çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu değişkenlerden bazıları; cinsiyet, mesleki kıdem yılı, bitirilen fakülte, yöneticilik yapılan okul türü, okul yöneticisinin branşı ya da çalışmaya katılan öğretmenlerin branşı, okul yöneticisi ile öğretmen arasındaki ilişkiler, okulun başarı durumu, okulun toplam öğrenci ve personel sayısı, okul yöneticisinin algıları, öğretmenlerin algıları vb.dir. Bu değişkenlerin sayısını artırmak mümkündür. Ancak yapılan çalışmalar değişkenler değişse de okul yöneticilerinin büyük oranda dönüşümcü lider olarak algılandıklarıdır.

Dönüşümcü okul yöneticileri; günümüz eğitim dünyasında istenen bir liderlik stildir. Dönüşümcü liderler olumlu bir okul iklimine katkı sağlar.

ÖNERİLER

1. Okul yöneticileri ve öğretmenler, genel olarak okul yöneticilerinin dönüşümsel liderlik stiline sahip olduğunu düşünmektedir. Farklı liderlik stiline sahip olduğu düşünülen okul yöneticilerinin de dönüşümcü liderlik özelliklerini kullanarak öğretmenlerin daha fazla verimli çalışabilmelerini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.
2. Okul yöneticileri atamalarında liyakat sistemleri güçlendirilmelidir. Liyakate dayalı bir atama, yöneticiliğe uygun kişilerin seçilmesini kolaylaştırabilir.
3. Okul müdürleri dönüşümcü liderlik özelliklerini sergileyici şekilde teşvik edilmelidir.
4. Dönüşümcü liderlik günümüzde okullarımızın ihtiyaç duyduğu bir liderlik stildir. Okul müdürlerinin; bu konudaki eksiklerini bilmeleri ve bildirmeleri gerekmektedir. Bu konuda eksiği olduğu düşünülen okul yöneticilerine hizmet öncesi ve hizmet içi kurslar, seminerler düzenlenmeli, yöneticinin kendini gerçekleştirme ve dönüşümcü liderlik stilini benimsemesi desteklenmelidir.
5. Eğitim fakültelerinde, eğitim yöneticisi yetiştiren bölümlerde ya da kariyer basamağında yükselmek için açılacak kurslarda dönüşümcü liderlik dersleri açılarak okul yöneticileri yetiştirilebilir.
6. Yöneticilik yapacak kişilerin o alanda planlı ve verimli bir eğitimden geçmeleri; liderlik konusunda verime ve değişime dönük olmalarını sağlar. Bu sayede yönetici iş yerindeki çeşitli olay ve durumlar karşısında daha etkili bir liderlik davranışı sergileyebilir bu da örgütsel mutluluğu beraberinde getirebilir.
7. Okullardaki ekonomik ve fiziki koşulların yetersizliği, öğretmenlerin yöneticilerine yönelik algılarında olumsuzluklar yaratabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu koşulların iyileştirilmesine yönelik alacağı önlemler, yöneticilerin doğru liderlik stilini benimsemelerine ve liderlik özelliklerini gösterebilmelerine olanak sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Altınlı, O. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri ve göreceli yoksunlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
- Arpaçay, A. E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri ile öğretmenlerin saygın okul müdürü algısı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Arslan Sarıca, P. (2017). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile denetim stiline ilişkin öğretmen algıları. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
- Aslan, S. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel adalet düzeyleri üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Aslan, Ü. (2013). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumunu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
- Aytaç, M.S. (2021). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Şanlıurfa örneği. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
- Baltacı A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örneklem Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
- Bardakçı, V. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre Avrupa Birliği projelerinin okula katkı düzeyi ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Boyraz, A. (2018). Özel eğitim okul müdürlerinin liderlik stillerinin okul kültürü ve iklimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

- Bozkurt, E. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Can, N. (2010). Öğretmen Liderliği. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Canitez, S. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sessizlik üzerine etkisi. Yüksek lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çelik, V. (2000) Eğitimsel liderlik. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Çelik, V. (2012). Eğitimsel Liderlik. (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Çetinkaya, İ. (2011). Ortaöğretim okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Delioğlan, M. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Demir, R. (2022). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Demirçelik, E. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stilleriyle öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Döş, F. C. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi (Kilis ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Duman, N. (2021). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinerji arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Erden, T. (2019). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve örgütsel sosyalleşmenin örgütsel adanmışlığı yordaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Ermeydan, M. (2019). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleriyle algılanan okul etkililiği arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Esen, F. (2016). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile yenilik yönetimi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülerinin Ortak Yürüttüğü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
- Gençay, A. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul imajı. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gültekin, C. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi üzerine etkisi “İstanbul ili Anadolu Yakası örneği”. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gündüz, T. (2019). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri: Orta Karadeniz Bölgesi’nde yapılan araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Güney, B. H. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kadın öğretmenlerin karşılaştıkları cam tavan engelleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Işıldak, F. (2017). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kalafat, H. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin mesleki profesyonelliğine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

- Kalkan, Ü. (2000). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri, okul kültürü ve örgütsel imaj ilişkisi. Doktora Tezi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
- Kara, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stillerinin uygulanma durumları. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
- Karabağ Köse, E. (2013). İlköğretim kurumu öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkide örgütsel sessizlik ve karara katılımın aracı etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Karaer, E. (2020). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Karagöz, A. (2021). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile toplantı yönetimi yeterlilikleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Kefe, E. (2021). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tokat.
- Kete, D. (2015). Okul müdürlerinin liderlik stilleri, öğretmenlerin iş doyum ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Kılınç, H. (2017). Kadın okul yöneticilerinin liderlik stilleri açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Kılınçarslan, S. (2013). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İzmir ili Karabağlar ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Koçak, A.& Arun, Ö. (2013). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), 21-28
- Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyum arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Manav G. & Ocakçı F.A. (2013). Hemşirelik Araştırmalarında Niteliksel Çalışmalar: Durum Çalışması Örneği, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2(1), 26-30.
- Maral, M. (2016). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile çatışma çözme stratejileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- MEB. (1993). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Metin, G. (2020). Kadın okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okul iklimi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Mutlu, İ. (2009). Okul yöneticilerinin liderlik stilleriyle öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Nair, A. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile politik becerileri arasındaki ilişki (Tekirdağ örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Okçu, V. (2011). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yıldırma yaşama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Öğülmüş, S. (2019). İçerik Çözümlemesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 213-288.
- Özdemir, İ. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin ders denetim yeterliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.

- Özkan, Y. (2014). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların etkililik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Özyiğit, P. (2012). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul müdürlerine duydukları güven ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki (İstanbul ili Anadolu yakası örneği). Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Sağır, M. (2013). Okul Liderliği, Niyazi Can (Ed.), Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi.
- Sarıbıyık, O. (2022). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeyleri ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Sarıdemir, T. (2015). Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stillerinin ve bazı kişisel değişkenlerin öğretmenlerin yaşam doyumu üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Saylık, A. (2012). Ortaöğretim okullarında informal ilişkiler ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Sever, N. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile okulların örgütsel çekicilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
- Subaş, A. (2017). Okul yöneticilerinin “liderlik stilleri” ile “enneagram kişilik tipleri” arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Şahin, B. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin okul mutluluğunu yordama düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Şahin, M. E. (2014). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların gevşek yapılı örgütler olması arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Şahin, N. (2012). Bazı değişkenler açısından milli eğitim müdürlüğü ile ilk ve orta öğretim okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve iş doyumu düzeyleri (Amasya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Şişman, M. (2012). Öğretim Liderliği. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Titrek, A. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve sosyal girişimcilik becerilerine yönelik görüşleri (Kocaeli ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Tozal, B. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Usta, Ç. Y. (2015). İlkokul öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile okul müdürlerinin liderlik stillerini algılayışları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Uzun, H. (2021). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin duygusal emek düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Ültay, E. Akyurt, H. & Ültay, N.(2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201
- Vural, G. (2016). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisi Rize ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

- Yalçın, S. (2014). Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Yaylalı, M. (2017). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin algılarına göre Anadolu Lisesi okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kullandıkları çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yıldırım, C. (2006). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yıldırım, Ş. (2021). Etkili lider sinerjik okul: okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinerji arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Yıldız, A. (2004). Türkiye'deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37(1). S.78-97.
- Yıldız Gül, N. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin, öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yılmaz, A. İ. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmen liderliği üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Yılmazlar, O. (2018). Psikolojik danışmanların yabancılaşması üzerinde okul müdürlerinin liderlik stillerinin rolünün incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.